

УБРАХІМ АЮБ,

студент (Мароко) кафедри мовної підготовки, факультет підготовки іноземних громадян, ХНАДУ.

Науковий керівник: Авдєєнко Ю.І., викл. кафедри мовної підготовки, факультет підготовки іноземних громадян, ХНАДУ

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

У сучасному світі двигуном всіх сфер життя людини є науково-технічні технології, які розвиваються та модернізуються кожен день. Звичайно, всі нові явища, предмети повинні мати яку-небудь назву. Тому лексична група слів - терміни - розвивається так само активно, як самі ці технології. Оскільки науково-технічний текст насичений термінами, що несуть загальне навантаження, ми розглянемо питання термінології дещо докладніше.

У звичайній мові слова, як правило, полісемантичні, тобто вони передають цілий ряд значень, які можуть розходитися часом досить широко. Візьмемо за приклад суму значень слова *table*, які концентруються навколо стрижневого поняття «площина»: стіл, дошка, плита, дощечка, скрижаль, таблиця, табель, плоскогір'я.

Поряд з цим слово *table* володіє і рядом переносних значень, що зберігають відомий, хоча і більш віддалений, зв'язок зі стрижневим поняттям: суспільство за столом, їжа (те, що подається на стіл), напис на плиті.

Така багатозначність слів в загальнолітературній мові є чинником, що свідчить про багатство мовних образотворчих засобів. Лексична багатозначність додає мові гнучкість і жвавість і дозволяє висловлювати найтонші відтінки думки.

В науково-технічній мові все інакше: в ній головною вимогою виявляється гранична точність вираження думки, що не допускає можливості різних тлумачень. Тому основною вимогою, що пред'являються до терміну, стає однозначність, тобто наявність лише одного встановленого значення.

Фактично далеко не всі терміни задовольняють цій вимозі навіть у межах однієї спеціальності, наприклад: *engine* – машина, двигун, паротяг; *oil* – масло, мастило, нафта. Ця обставина, звичайно, представляє відоме утруднення для точного розуміння тексту й ускладнює роботу перекладача.

Які джерела виникнення англійської науково-технічної термінології? Найбільшу групу складають терміни, запозичені з іноземних мов, або штучно створені вченими на базі, головним чином, латинської та грецької мов, у міру розвитку науки й техніки та появи нових понять. Так, наприклад, в 1830 році з'явилася назва нової інертної речовини *paraffin* від латинського *parum affinis*,

тобто мало дотичний (з іншими речовинами). У 1850 р. Лібих створив нове з'єднання шляхом окислення спирту. Він назвав його *aldehyde*, з'єднавши перші частини латинських слів: *alcohol dehydrogenatum* Іноді виникали й гібридні утворення на кшталт *haemoglobin* від грецького *haima* кров і латинського *globus* куля.

Особливо багато термінів з'явилося в Англії в XVIII та XIX століттях в період бурхливого розвитку наук, при цьому частина термінів з мови вчених стала проникати в загальнолітературний мову і стала загальним надбанням. До таких слів належать: *dynamo*, *barograph*, *ozone*, *centigrade*, *cereal*, *gyroscope*, *sodium*, *potassium* і ін. У XX столітті виникли такі новоутворення, як: *penicillin*, *hormone*, *isotope*, *photon*, *positron*, *radar*, *biochemistry*, *cyclotron* і т. Д. Ці терміни швидко стали загальнозрозумілою завдяки тісному зв'язку новітніх наукових відкриттів з повсякденним життям. Все ж потрібно відзначити, що основна маса науково-технічної термінології продовжує залишатися за межами загальнолітературної мови й зрозуміла лише фахівцю даної галузі знання.

Друга за величиною група термінів являє собою загальнолітературними англійські слова, що вживаються в спеціальному значенні. До таких слів належать, наприклад: *jacket* – куртка і, разом з тим - кожух; *jar* – глечик і конденсатор; *to load* – навантажувати та заряджати. При цьому зустрічається вживання одного слова в різних спеціальних значеннях, в залежності від галузі знання; слово *rocket* кишеню, наприклад, має наступні спеціальні значення: повітряна яма (в авіації), оточення (у військовій справі), мертва зона (в радіо), гніздо родовища (в геології), кабельний канал (в електротехніці). У структурному відношенні всі терміни можна класифікувати таким чином: Прості терміни типу: *oxygen*, *resistance*, *velocity*. Складні терміни, утворені шляхом словоскладання. Складові частини такого терміна часто з'єднуються за допомогою сполучного голосного: *gas + meter = gasometer* При цьому іноді відбувається усікання компонентів: *turbine + generator = turbogenerator* *ampere + meter = ammeter*. Словосполучення, компоненти яких знаходяться в атрибутивної зв'язку, тобто один з компонентів визначає інший: *direct current* – постійний струм; *barium peroxide* – перекис барію.

Складові скорочення, що перетворилися в самостійні слова: *loran* (*long range navigation*) система дальньої радіонавігації «Лоран» *radar* (*radio detection and ranging*) радіолокація.

При перекладі термінів ми можемо зустрітися з наступними моментами:

а) Частина термінів, що мають міжнародний характер, передається шляхом транслітерації та не потребує перекладу: antenna антена feeder фідер blooming блюмінг;

б) Деякі терміни мають прямі відповідності в українській мові та передаються відповідними еквівалентами: hydrogen водень voltage напруга;

в) Відома частина термінів при перекладі калькує, т. е. передається за допомогою українських слів і виразів, дослівно відтворюють слова і вирази англійської мови: superpower system надпотужна система;

г) Нерідко трапляється, що словник не дає прямої відповідності англійському терміну.

Таким чином, ми проаналізували можливі шляхи та способи перекладу англійських термінів на українську мову, розділили їх на групи та розряди, виділили певні закономірності в словотворенні. Дане дослідження є корисним внеском в англо-українську лінгвістику.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Стаття присвячена опису особливостей утворення складних слів в англійській мові, та їх переклад українською. Розказується про роль багатозначності слів в українській та англійській мовах. Приводяться приклади утворення складних технічних термінів з історії науки та нових винаходів. Описується мовленевий, граматичний та мисленевий професи утворення складних наукових термінів в англійській мові. Складні технічні терміни поділяються на групи та детально описуються особливості їх перекладу.

Ключові слова: науково-технічні терміни, багатозначність, складні терміни, англійська мова, українська мова.

FEATURES OF FORMATION AND TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMS

The article is devoted to the description of the peculiarities of the formation of complex words in English, and their translation into Ukrainian. The role of word polysemy in Ukrainian and English is described. Examples of the formation of complex technical terms in the history of science and new inventions are given. The speech, grammar and thought professions of formation of complex scientific terms in English are described. Complex technical terms are divided into groups and the features of their translation are described in detail.

Key words: scientific and technical terms, ambiguity, complex terms, English language, Ukrainian language.